

КАСБ-ХУНАР МАКТАБЛАРИ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМ ТРОЕКТОРИЯСИНИ ЛОЙИХАЛАШНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Эргашов Умиджон Обиджонович
Фарғона Политехника институти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6659613>

Аннотация:

Мақолада ёшлар касбий-маданий тайёргарлиги йўналишларида педагогик, психологик тадқиқотлар мақсадида касб-хунар коллежларида ўтказиладиган тадбирларнинг самарадарлигининг аҳамияти кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар: Бўлажак мутахассислар, ислохот, касб - хунар коллежлари, садоқат, ҳуқуқий саводхонлик, маънавий – маърифий, миллий урф одат, оилавий қадриятлар, касбий-маданий тайёргарлик, касбий тайёргарлик.

XX аср охири XXI асрнинг дастлабки йиллари давомида жахонда, хусусан мамлакатимизда бўлажак мутахассисларнинг касбий, умумпедагогик, дидактик, касбий-маданий тайёргарлиги йўналишларида педагогик, психологик тадқиқотлар олиб борилди, монография, қўлланма, рисоалар чоп этилди.

Педагогик назарияда педагогнинг касбий тайёргарлигини, ўзини ўзи такомиллаштиришга тайёрлигидан кўриб чиқиш учун маълум омиллар юзага келди. Илмий тадқиқотлар таҳлили мутахассиснинг ўзини ўзи такомиллаштиришга тайёрлаш масаласи ҳар томонлама ишлаб чиқилганлигини кўрсатади. Шу жумладан, педагогик назарияда ўқитувчининг ўзини ўзи такомиллаштиришга касбий тайёргарлигини ўрганиш учун маълум асослар шакллантирилган. Н.В.Кузьмина, В.А.Сластёнин томонидан ижодкор шахснинг касбий фаолиятда ўзини ўзи муваффақиятли сафарбар қилиши учун ўқитувчининг ва ўқувчи ҳамкорлиги вазиятида, ижодий таълим муҳитида ўзаро таъсирлар кўрсатишнинг педагогик омиллари белгиланган. Ватанимиз психологлари Э. Ғозиев, Н.С.Сафаев, С.С. Отамуратовлар шахс миллий ўз-ўзини англашнинг психологик хусусиятларини тадқиқ қилган. А.Абдукадиров, Н.Н.Азизходжаева, У.Ш.Бегимкулов, У.К.Толипов, Н.С.Сайидахметов, Э.Р.Юзликаевларнинг профессионал таълим муассасаларида таълимни интенсивлаштириш ва педагогик ҳамда ахборот технологияларини таълим жараёнига тадбиқ этишга доир тадқиқотлари амалга оширилган.

Муаммонинг фалсафий асослари мамлакатимиз файласуф-олимлари М.Хайруллаев, Э.Юсупов, М.Имомназаров, Б. Тўқлиев, Ж.Туленов, О.Отамуродов, С.Шермухаммедов, А.Жалолов, А.Эркаев, Т.Маҳмудов,

Н.Жўраевлар, социологлар - М.Бекмуродов, А.Бегматов, Н.Алиқориев, Ҳ.Аҳмедовлар, маданиятшунос-олимлар - М.Абдуллаев, Ҳ.Абдуллаев, М.Мирюсупова, Ў.Тоштемиров, А.Алимуҳаммедов, З.Собирова, Х.Каримов ва бошқаларнинг илмий тадқиқот ишларида маълум даражада ўз ифодасини топган.

Муаммонинг психологик жиҳатлари М.Г. Давлетшин, Э.Ғозиев, Ғ. Шодмонов, В. Каримова, А.В. Петровский, В.А. Крутецкий, Н.В. Кузьмина, Е.А. Климов, Р. Суннатов, Ш. Баротов ва бошқаларнинг ишларида ўрганилган. Бўлажак ўқитувчини касбий тайёрлашнинг умумпедагогик ва дидактик жиҳатлари О.А. Абдулина, В.А. Селастенин, Ў.Қ. Толипов, У. Нишоналиев, Р.Ҳ. Джўраев, Ф.Р. Юзликаев, А.И. Воробьёв, Н.А. Муслимов, А.Р. Ходжабаев, Э.Т. Чориев, М.М. Ахметжанов, У.И. Иноятов, Ш. Шарипов, Х.Ф.Рашидов, М.Ҳакимова, О.А.Абдуқуддусовлар томонидан ишлаб чиқилган.

Маълумки, давр, тараққиёт узлуксиз таълим жараёнини педагогик технологиялар асосида ташкил этиш заруриятини туғдирди. Бу йўналишдаги масалалар В.П. Беспалько, И.Я. Лернер, Б.Т. Лихачёв, М.В. Кларин, Е.С. Полат, Н. Сайидахмедов, Ў. Толипов, М. Очилов, Н. Азизхўжаева, Б.Л. Фарберман, М. Усмонбоева ва бошқаларнинг илмий ишларида ёритилган.

Педагогик лойиҳалаштириш жараёнида мақсадни белгилаш ва уни оптималлаштиришнинг турли жиҳатлари, таълим жараёнини лойиҳалаштириш муаммоси В.В. Краевский, И.Л. Лернер, В.И. Машбиц, Б.В.Сазоновларнинг илмий тадқиқотларида ўз аксини топган. Р.Ғ.Исянов, Н.А. Муслимов, Ш.С. Шариповларнинг илмий ишларида ўқув жараёни ва бўлажак ўқитувчининг касбий тайёргарлигини такомиллаштириш муаммолари тадқиқ қилинган.

Бўлажак мутахассиснинг касбий тайёргарлигини такомиллаштиришни чуқурлаштиришга жиддий ҳисса бўлиб қўшилган мазкур тадқиқотлар ушбу диссертация муаллифига ўз олдида қўйган илмий муаммони педагогнинг ўз фаолияти натижаларини олдиндан кўра билиш кўникмасини ўз ичига олган лойиҳалаштириш компетенцияси нуқтаи назаридан тадқиқ қилиш учун самарали имконият яратди.

Тадқиқот муаммосининг педагогика назарияси ва амалиётида ёритилиши, тадқиқ қилинишини ўрганиш шундан далолат бермоқдаки, бўлажак мутахассисларнинг касбий-шахсий, касбий-маданий муносабатлари, касбий маданияти, касбий маҳоратини оширишга алоҳида эътибор қаратилган. Аммо, бўлажак мутахассисларда, айниқса касб-хунар

мактабларида таҳсил оладиган ўқувчиларида амалий машғулотларни муҳандислик фаолиятига тайёрлаш методикасини ишлаб чиқиш, уни педагогик нуқтаи назардан тадқиқ қилиш, илмий-назарий асослаш муаммоси махсус тадқиқот иши сифатида ўрганилмаган. Ушбу ҳолат ва заруриятдан келиб чиққан ҳолда, биз диссертация ишининг мавзусини “Ўқувчиларнинг касбий қобилиятларини ривожлантириш асосида профессионал таълим туюқториясини лойиҳалаш методикаси” деб белгиладик.

Маънавий етуқ, шахсий ва касбий аҳамиятга эга фазилатларни уйғун тарзда бирлаштирган, касбий фаолиятда ўзини англаш қобилиятига эга бўлган малакали мутахассисларни профессионал таълимга ёки замонавий касб-ҳунарга йўналтириш - бу замонавий олий касбий таълимнинг стратегик мақсади.

Профессионал таълим тизимининг келажакдаги мутахассисга бутун умри давомида касбий талабнинг истиқболига йўналтирилганлиги унинг узлуксиз касбий ривожланишининг пойдевори университетда қўйилган тақдирдагина мумкин бўлади. Ва бу профессионал таълимнинг турларини, унинг кўп қирралилиги, хилма-хиллиги ва кўп моделлилигини кенг диверсификация қилишни амалга оширишни, шунингдек малака ошириш жараёнига мослашувчан хусусият берадиган ўқувчиларга танловнинг мақбул доирасини тақдим этишни англатади. Болоня шартномасида назарда тутилган ва Ўзбекистон профессионал таълим муассаларининг Европанинг умумий таълим майдонига кириши муносабати билан мумкин бўлган.

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “Таълим сифатини баҳолаш механизмларини ишлаб чиқиш, таълим хизматларининг мавжудлиги ва самарадорлигини ошириш” каби устувор вазифаларнинг ижросини таъминлашда таълим муассасаларида ўқув-тарбия жараёнини самарали ташкил этиш, таълим олувчиларда яхлит ва тизимли интегратив билим, кўникма ва малакаларни шакллантириш ва баҳолаш муҳим аҳамият касб этади. Шу нуқтаи назардан бўлажак мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлаш ҳолатини ўрганиш, уларнинг тегишли ихтисослик соҳалари бўйича касбий компетентлигини тадқиқ этиш, инновацион педагогик-диагностик усулларни ишлаб чиқиш ҳамда амалиётга жорий этиш заруратини кўрсатмоқда.

Профессионал таълим тизимида бўлажак мутахассисда билимларни ўзлаштириш ва касбий фаолият моделини лойиҳалаштириш кўникмаларини ривожлантиришга йўналтирадиган янги концептуал

ёндашувларни ишлаб чиқиш зарурати ҳозирги глобаллашув шароитида кун тартибига кескин қилиб қўйилмоқда.

Жумладан:

- бўлажак мутахассисларни ихтисослик фанлардан амалий машғулотларни ўқитишда муҳандислик фаолиятига тайёрлаш методикасини ўқувчиларнинг касбий фаолият йўналишида фаол билим олишга, эстетик дунёқарашларини янада такомиллаштиришга ва шу асосда бўлажак мутахассисларнинг илмий дунёқарашларини, меҳнатсеварлик, инсонпарварлик кўникмаларини шаклланишига кўмаклашишни;

- бўлажак мутахассисларни етук мутахассис бўлиб етишишлари билан биргаликда воқеликдаги нарса ва ҳодисалар, ижтимоий-иқтисодий тараққиётдаги тартиб-қоидалар, бурч, масъулиятлиликини гўзаллик, ахлоқий баркамоллик қонуниятлари асосида идрок этиш ва уларга амал қилиш мажбуриятларини аниқ англаб етишларини;

- бўлажак мутахассисларнинг ижтимоий-сиёсий, маънавий-ахлоқий ҳаётга, меҳнатга илмий жиҳатдан тайёр бўлишларини, фанлар мазмунидаги илмий билим, кўникма ва малакаларни чуқур ўзлаштиришларини таъминлашга кўмаклашади.

Юқорида баён этилган фикрлардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, бўлажак мутахассисларни ихтисослик фанларидан ўзлаштириш натижаларини муҳандислик фаолиятига тайёрлаш методикасини такомиллаштиришда ўқувчиларни муҳандислик фаолиятига тайёрлаш методикасини тадқиқ қилиш ўз ечимини кутаётган долзарб педагогик муаммолардан бири ҳисобланади.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azimjonovich R. I. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT //Epra International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) Impact Faktor: 7.032. Indiya. 2020 June. P. 161. – 2020. – Т. 163.
2. Azimjonovich R. I., Obidjonovich E. U. MAHALLA INSTITUTE-THE FOUNDATION OF CIVIL SOCIETY OF UZBEKISTAN.
3. Тожибоев У. У., Рахимов И. А. ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА //Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 137-140.
4. Рахимов И. А. ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ, КОТОРЫМ ВОСХИЩАЕТСЯ МИР //Современные научные исследования: тенденции и перспективы. – 2020. – С. 93-102.

5. Рахимов И. А. ОСНОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА МАХАЛЛА //Инновационное развитие современной науки. – 2021. – С. 32-37.
6. Рахимов И. А. ИЗ ИСТОРИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ТУРКЕСТАНСКИХ МЕСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ В КОНЦЕ 19 И НАЧАЛЕ 20 ВЕКОВ //Актуальные вопросы современной науки и практики. – 2020. – С. 111-115.
7. Raximov I. A. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT //Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации. – 2020. – С. 215-222.
8. Rakhimov I., Abdullayev S. UZBEK NEIGHBOURHOODS: HISTORY AND NOWADAYS //Вестник Ошского государственного университета. – 2019. – №. 3. – С. 34-37.
9. Rahimov I. NEIGHBORHOOD DEMOCRATIC MATERIAL //Обмен научными знаниями в условиях глобализации. – 2021. – С. 31-34.
10. Рахимов И. А., Нурматов Л. О. Ў. КЎП МИЛЛАТЛИ, КОНФЕССИЯЛИ МАҲАЛЛАЛАР ДЕМОКРАТИЯНИНГ БОШ МЕЗОНИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 1068-1074.
11. РАХИМОВ И. А. ДЕЙСТВИЯ УЗБЕКИСТАНА В УРЕГУЛИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ //НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ Учредители: Индивидуальный предприниматель Кузьмин Сергей Владимирович. – №. 11. – С. 5-11.
12. Azimjonovich R. I., Nafisaxon A., Sitoraxon K. MUSTAQILLIK YILLARIDA KO 'P MILLATLI VA KOP KONFESSIYALI MAHALLALAR FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //" Yosh Tadqiqotchi" jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 37-42.\
13. Abdumannonovich N. M. et al. AFG'ONISTONDAGI SIYOSIY VAZIYATNI IZGA SOLISHDAGI O'ZBEKISTONNING SAY-XARAKATLARI //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 69-74.
14. Rakhimov I. A. AFG'ONISTONDAGI SIYOSIY VAZIYATNI IZGA SOLISHDAGI O'ZBEKISTONNING SAY-XARAKATLARI //Современные проблемы и перспективные направления развития науки. – 2021. – С. 9-17.
15. Рахимов И. А. ИНСТИТУТ МАХАЛЛИ КАК ОСНОВА МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ГАРМОНИИ //Science Time. – 2022. – №. 1 (97). – С. 30-33.
16. Мирзаев А. А. ЎЗБЕКИСТОНДА ГИД ТАРЖИМОНЛАР ЭТИКА СТАНДАРТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ //ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ. – 2019. – С. 81-84.

17. Эргашев У. О., Мирзаев А. А. СОДЕРЖАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ДУХОВНОМ МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //Интернаука. – 2019. – №. 45-1. – С. 62-63.
18. Мирзаев А. А. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТУРИСТСКИХ ВЫСТАВОК В УЗБЕКИСТАНЕ //Вестник Науки и Творчества. – 2022. – №. 2 (74). – С. 51-58.
19. Мирзаев А., Махмудова А. ИЧКИ ТУРИЗМ ИСТИҚБОЛЛАРИ //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 255-262.
20. Эргашев У. О., Нуриддинов М. А. История развития электронного правительства //Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации. – 2020. – С. 212-215.
21. Эргашев У. О. Янги ўзбекистон шароитида таълим-тарбия жараёнини умуминсоний ва миллий қадриятлар асосида шакллантириш механизмлари //ijtimoiy-gumanitar fanlarning zamonaviy yondashuvlari. – 2022. – Т. 1. – С. 93-97.
22. Эргашев У. О., Нуриддинов М. А. РОЛЬ ДУХОВНО-Просветительской деятельности в повышении политической и правовой грамотности молодежи //Обмен научными знаниями в условиях глобализации. – 2021. – С. 44-48.
23. Эргашев У. О., Мирзаев А. А. Содержание повышения позитивных изменений в духовном мировоззрения молодежи в образовательных учреждениях //Интернаука. – 2019. – №. 45-1. – С. 62-63.
24. Эргашев У. О. Процесс воспитания духовно-нравственных ценностей у студентов в учебных заведениях //Достижения науки и образования. – 2018. – №. 18 (40). – С. 73-75.